

Erstellung von DH Workflows im SSH Open Marketplace

Barbot, Laure

laure.barbot@dariah.eu
DARIAH
ORCID: 0000-0002-6008-7959

Illmayer, Klaus

klaus.illmayer@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften - ACDH-CH, Österreich
ORCID: 0000-0001-7253-996X

König, Alexander

alex@clarin.eu
CLARIN
ORCID: 0000-0002-8540-2396

Kontaktdaten der Workshopleiter:innen und Forschungsinteressen

Klaus Illmayer, klaus.illmayer@oeaw.ac.at, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Forschungsinteressen: Digitale Forschungsplattformen und -infrastrukturen, Datenmodellierung, Erstellung digitaler Forschungsworkflows besonders im Kontext kultureller Ausdrucksformen

Alexander König, alex@clarin.eu, CLARIN ERIC. Forschungsinteressen: Digitale Forschungsinfrastrukturen, Metadatenstandards, Forschungsdatenmanagement (FAIR)

Michael Kurzmeier, michael.kurzmeier@oeaw.ac.at, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Detailbeschreibung

Der SSH (Social Sciences and Humanities) Open Marketplace (in weiterer Folge kurz SSHOMP) – <https://marketplace.sshopencloud.eu> – wurde im Zuge des EU-finanzierten Horizon 2020-Projektes SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud, <https://sshopencloud.eu/>, Grant Agreement #823782) entwickelt. Nach dem Laufzeitende von SSHOC 2022 wird der SSHOMP durch ein Konsortium von DARIAH (<https://www.dariah.eu/>), CLARIN (<https://www.clarin.eu/>), CESSDA (<https://www.cessda.eu/>) und Partner:innen weiterbetrieben. Ein Editorial

Board – in dem die Workshopleiter:innen Mitglieder sind – sorgt für eine beständige Kuration, Dissemination und Erweiterung des SSHOMP. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, neue Inhalte zu generieren und mit den bereits vorhandenen Einträgen zu verbinden. Damit sollen neben der beständigen Qualitätssteigerung der Metadaten auch kontextuelle Zusammenhänge verstärkt aufgezeigt werden. Zu diesem Zwecke wird ein besonderer Fokus auf die Erstellung von Workflows durch Forscher:innen möglichst vieler Fachbereiche gerichtet, die digitale Methoden in den Geistes- und Kulturwissenschaften sowie den Sozialwissenschaften (SSH) anwenden.

Der SSHOMP ist ein „discovery portal“, um digitale Ressourcen auffindbar zu machen, die in der Forschung mit digitalen Mitteln angewandt werden. Im Zentrum stehen dabei Tools und Services (oder anders formuliert: Softwareprodukte und Webanwendungen), die in Forschungsabläufen eingesetzt werden. Daneben werden auch Publikationen, Trainingsmaterialien und Datensätze verzeichnet, die mit diesen Tools und Services in Verbindung stehen, wenn sie bspw. erläutern, wie ein Tool verwendet werden kann.

Erfasst werden im SSHOMP die Metadaten und Relationen dieser digitalen Ressourcen. Dafür wird zum einen ein Harvesting-Service betrieben, der die Daten von existierenden Plattformen wie TAPoR (<https://tapor.ca/>), dem Programming Historian (<https://programminghistorian.org/>) oder dblp (<https://dblp.org/> - für Abstracts von verschiedenen DH-Konferenzen) einpflegt. Zum anderen wird eine Kuration dieser importierten Daten vorgenommen (manuell und automatisiert) und es werden neue Einträge vorgenommen.

Eine spezielle Kategorie von Ressourcen sind die Workflows (<https://marketplace.sshopencloud.eu/search?categories=workflow>), die einen Anwendungsfall beschreiben, der aus mehreren Schritten („steps“) besteht. Ein solcher Workflow kann die Anwendung eines Tools zu Forschungszwecken sein (z.B. wie mit dem Tool „Celluloid“ Videoannotationen vorgenommen werden können: <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/tYY6xe>), die Vorgehensweise um eine digitale Methode umzusetzen (z.B. die digitale Langzeit-Archivierung von 3D-Objekten: <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/ctyv0s>) oder der Ablauf eines Forschungsprojekts (z.B. die Erstellung einer digitalen Edition eines Musikkorpus: <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/bKefY4>). Workflows haben einen beschreibenden Charakter und abstrahieren eine digitale Vorgehensweise auf der Ebene kleinerer Einheiten, nämlich der methodischen Schritte die nötig sind, um eine Aufgabe zu beginnen, auszuführen und zu beenden. Der Detailgrad der Ausführungen unterscheidet sich und ist pragmatisch anzulegen. Entscheidend sind eine verständliche Darlegung und die Relation zu Tools und Services, die für die einzelnen Schritte oder auch für den gesamten Workflow Verwendung finden.

Workflows erfüllen dadurch mehrere Zwecke: Sie machen andere Einträge des SSHOMP besser auffindbar, sie

kontextualisieren diese Einträge und sie regen zur Auseinandersetzung mit “best practices” eines Forschungsbereichs an. Insbesondere zielen sie darauf ab, das Zusammenspiel von Tools und Services in der Umsetzung eines Forschungsablaufs transparent aufzuzeigen, womit Einsteiger:innen eine Handhabung zur Umsetzung ihrer Forschungsidee aufgezeigt wird und fortgeschrittenen Benutzer:innen Anregungen zur Überprüfung und Erweiterung ihres Forschungsablaufs gegeben werden.

Die Erstellung von Workflows wiederum bietet Forscher:innen die Möglichkeit, ihre digitale Vorgehensweise zu dokumentieren und im Forschungsfeld – aber auch darüber hinaus – zu teilen. Damit kann ein Beitrag geleistet werden zur Überprüfbarkeit von Forschungsergebnissen, aber insbesondere sollen davon Forscher:innen profitieren, die noch wenig erfahren sind mit digitalen Methoden, indem sie Workflows aufgreifen, anwenden und weiterentwickeln. Durch die Relation der Workflowschritte zu Tools und Services kann eine Forschungsumgebung rekonstruierbar vermittelt werden. Zugleich kann implizites Wissen weitergegeben und die Verwendung spezifischer Tools und Services gefördert werden, die bekannt dafür sind, Forschungsstandards zu unterstützen.

Im Workshop werden Forscher:innen, Research Software Engineers, Data Stewards und alle weiteren Interessierten dazu angeleitet, einen Workflow auszuarbeiten, diesen im SSHOMP einzutragen und anschließend zu publizieren. Damit einher geht eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des SSHOMP um neue Einträge zu erstellen, bestehende zu ergänzen und miteinander zu verlinken. Besonderes Augenmerk wollen wir auf die Anreicherung des SSHOMP durch diese neuen Workflows legen, die eine verbesserte Kontextualisierung ermöglichen und dadurch das Sucherlebnis steigern, besonders wenn Suchkriterien zu Beginn noch unklar sind (z.B. mittels „serendipity“).

Diskutiert werden im Workshop auch die Vorteile der Veröffentlichung von Workflows im SSHOMP. Hervorzuheben sind dabei die Möglichkeiten der Reflexion der eigenen methodischen Vorgehensweise, der Erfahrungsaustausch durch eine Peer-Gruppe vor Ort – z.B. der Austausch über die Verwendung von unterschiedlichen Tools für vergleichbare digitale Verfahren – oder durch die Benutzer:innengruppe des SSHOMP nach Veröffentlichung des Workflows sowie die Weiterverwendung von Workflows in anderen Kontexten bspw. durch Referenzierung in einem Blog-Beitrag oder einem Forschungsartikel.

Interessiert sind wir an einem ausführlichen Feedback durch die Workshopteilnehmer:innen, um die Weiterentwicklung des SSHOMP besser steuern und gestalten zu können. Neben dem Auffinden allfälliger Bugs und Hinweisen für eine bessere User Experience (UX-Design), sind wir an Vorschlägen zur Erweiterung des Metadaten-schemas sowie für neue Ideen zur Kontextualisierung und Erweiterung der Suchmöglichkeiten des SSHOMP interessiert.

Zum Ende des Workshops sollen Teilnehmer:innen neben der Erstellung eines Workflows auch ein besseres

Verständnis für die Herausforderungen einer digitalen „discovery platform“ hinsichtlich dem kuratorischen und institutionellen Aufwand gewonnen haben. Zugleich bietet sich am Beispiel von SSHOMP die Möglichkeit, über Herangehensweisen zur Dokumentation, Auffindbarkeit und Weiternutzung („FAIR principles“) digitaler Methoden zu reflektieren.

Format

Der Workshop ist auf einen halben Tag (4 Stunden, inkl. Pause) ausgelegt. Zunächst wird eine generelle Einführung in den SSHOMP gegeben, um danach beispielhaft die Erstellung eines Workflows im Detail zu zeigen (1 Stunde). Anschließend werden offene Fragen geklärt und die Benutzer:innen-Accounts können über die Federated AAI der EOSC erstellt werden (Forscher:innen mit einem Eduroam-Account können sich über diesen institutionellen Zugriff registrieren, daneben ist ein Login mit ORCID, Google und weiteren Authentifizierungsservices möglich). Zugleich kann bereits in Kleingruppen oder auch alleine eine Idee für einen Workflow formuliert werden. Dieser erste Block vor der Pause wird mit einer Rundum-Präsentation dieser Ideen abgeschlossen (1 Stunde). Nach der Pause (20 Minuten), die auch zur Vernetzung und zum Austausch genutzt werden kann, gibt es eine kurze Feedback-Runde durch die Workshopleiter:innen, bevor die Workflow-Ideen als Hands-On-Session individuell oder in Gruppen im SSHOMP erstellt werden. Dabei stehen die Workshopleiter:innen unterstützend zur Seite, um Probleme zu besprechen und Tipps zu geben (1 Stunde und 10 Minuten). Die verbleibenden 30 Minuten werden für eine Kurzpräsentation der erstellten Workflows sowie eines Feedbacks durch die Teilnehmer:innen und Workshopleiter:innen genutzt.

Das Format wurde bereits mehrfach erprobt, u.a. auf der DH2023 in Graz (Barbot et al., 2023), und hat sich als produktiv erwiesen. Da Workflows auch noch nach Ende des Workshops weiterbearbeitet werden können – bzw. die Publikation der Workflows nicht sofort nötig ist –, ist eine individuelle Weiterführung der begonnenen Arbeit jederzeit möglich. Die Workshopleiter:innen sind auch nach Ende des Workshops per E-Mail erreichbar, um die nötige Unterstützung zur Finalisierung eines Workflows zu geben.

Zielpublikum

Eingeladen sind insbesondere Forscher:innen, die eine Forschungsvorgehensweise digital abbilden möchten. Dabei sind eigene Herangehensweisen aber auch abstrakte Abläufe denkbar, die im Workshop als Workflows modelliert und schrittweise beschrieben werden. Eine gute Möglichkeit ist auch, eine Posterpräsentation oder einen Vortrag auf der DHd als Workflow abzubilden.

Es ist kein besonderes Vorwissen nötig, außer das Interesse an der Erstellung von Inhalten auf einer digitalen

Plattform und der Bereitschaft, diese Inhalte zu veröffentlichen. Falls keine eigenen Workflow-Ideen gefunden werden, stellen die Workshopleiter:innen Material zur Verfügung, auf dessen Basis ein Workflow erstellt werden kann. Auch kann statt der Erstellung eines Workflows bereits bestehende Workflows ergänzt werden.

Anzahl Teilnehmer:innen

20 Teilnehmer:innen sind eine gute Zahl, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. Erfahrungsgemäß findet sich ein Großteil der Teilnehmer:innen schnell mit dem SSHOMP und den Editierfunktionen zurecht. Da wir zumindest zwei Workshopleiter:innen sein werden, ist eine Ansprechperson dauerhaft für generelle Fragen aus allen Gruppen verfügbar, während die andere Person individuelle Problemlösungen vornehmen kann.

Im Prinzip sind auch mehr als 20 Teilnehmer:innen möglich. Wir würden in so einem Fall versuchen, eine dritte Person als Workshopleiter:in hinzuzuziehen, damit dem vermehrten Betreuungsaufwand ausreichend begegnet wird.

Benötigte technische Ausstattung

Für die einleitende Präsentation benötigen wir einen Beamer mit HDMI-Anschluss, damit die Folien gezeigt werden können. Des Weiteren ist ein gut funktionierender Internetzugang eine Voraussetzung, da die Workflows direkt online in der Plattform erstellt werden.

Teilnehmer:innen sollten idealerweise einen Laptop mitbringen. Es ist aber auch möglich, sich ohne Laptop in einer Kleingruppe an der konzeptuellen Entwicklung eines Workflows zu beteiligen bzw. gemeinsam den Workflow auf einem Laptop zu erstellen.

Workshop-spezifischer Call for Papers

Ist nicht vorhanden und nicht vorgesehen. Es wird überlegt, in Kooperation mit DARIAH und CLARIN aus verfügbaren Projektgeldern eine oder zwei Anmeldegebühr/en für den DHd-Kongress zu finanzieren, um eine Workshop-teilnahme zu ermöglichen. Dafür würde es dann einen gesonderten Call geben, dies ist aber noch in Verhandlung.

Bibliographie

Barbot, Laure, Edward J. Gray, und Klaus Illmayer. 2022. "The SSH Open Marketplace: Workflow Curation Sprint." <https://doi.org/10.5281/zenodo.6375078> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Barbot, Laure, Elena Battaner Moro, Stefan Buddenbohm, Cesare Concordia, Maja Dolinar, Matej Ďurčo, Edward Gray, Cristina Grisot, Klaus Illmayer, Martin Kirnbauer, Mari Kleemola, Alexander König, Michael Kurzmeier, Barbara McGillivray,

Clara Parente Boavida, Christian Schuster, Irena Vipavc Brvar und Magdalena Wnuk. 2023. "Creating a DH workflow in the SSH Open Marketplace." In *Digital Humanities 2023: Book of Abstracts*, hg. von Baillot, Anne, Walter Scholger, Toma Tasovac und Georg Vogeler, 31-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7961822>(zugegriffen: 19. Juli 2023).

Gray, Edward, Nicolas Larrousse, Clara Petitfils, Laure Barbot, Frank Fischer, Matej Ďurčo, Klaus Illmayer, Cesare Condordia, Alexander König, Dieter Van Uytvanck und Stefan Buddenbohm. 2021. "D7.4 Marketplace – Data Population & Curation." <https://doi.org/10.5281/zenodo.5783358> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

König, Alexander und Dieter Van Uytvanck. 2020. "D7.3 Marketplace - Interoperability". <https://doi.org/10.5281/zenodo.5871651> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Puren, Marie, Klaus Illmayer, Laurent Romary, Nicolas Larrousse, Laure Barbot, Matej Ďurčo, Edward Gray und Charles Riondet. 2023. "How to create a workflow in the SSH Open Marketplace?" <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/hmGpmv> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

SSHOC. 2022a. "SSHOC Legacy Booklet." <https://doi.org/10.5281/zenodo.6394462> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

SSHOC. 2022b. "SSHOCingly Good and Sustainable Tools." <https://doi.org/10.5281/zenodo.6404957> (zugegriffen: 19. Juli 2023).